

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПЛАНЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВОМ

По данным летнего (2021 г.) опроса 580 респондентов, проведенного инФОМ в рамках проекта «Социология малого бизнеса (СМБиз)» по выборке, отобранной случайным образом из более чем 6 тысяч предпринимателей, принявших участие в многолетних репрезентативных опросах населения и согласившихся участвовать в последующих опросах, выяснялось, какой должна быть помощь бизнесу от государства.

Чтобы оценить интерес к конкретным мерам государственной поддержки малого бизнеса, респондентам предлагался список из семи мер поддержки. Сначала их просили назвать все меры, способные помочь их бизнесу, а затем выбрать из этих мер не более трёх самых полезных. В списке были следующие меры: налоговые льготы, специальные налоговые режимы; льготное кредитование; обучающие программы, консультирование; информационная поддержка; государственное софинансирование расходов по выходу на новые рынки; возможность участия в госзаказе, госзакупках; гранты социальным предпринимателям. По ответам для каждой из семи мер каждому респонденту было приписано значение индекса по правилу: 0 – респондент данную меру не отметил; 0,5 – мера отмечена, но не вошла «в тройку» самых полезных; 1 – мера вошла в «тройку».

Полученные семь индексов были разделены на три группы методом экстремальной группировки параметров «квадрат» [1].

1. Группа Кредиты, льготы, госзаказы из трёх индексов:
- налоговые льготы, специальные налоговые режимы;
- льготное кредитование;
- возможность участия в госзаказе, госзакупках.

2. Группа Информационно-консультационные услуги из двух индексов:
- обучающие программы, консультирование;
- информационная поддержка.

3. Группа Содействие в освоении рыночных ниш из двух индексов:
- государственное софинансирование расходов по выходу на новые рынки;
- гранты социальным предпринимателям.

После этого каждому респонденту были приписаны значения трёх обобщённых индексов. Они рассчитались, как средние значения индексов, входящих в каждую из трёх групп.

В пространстве этих трёх индексов методом Варда [3, 6] были построены четыре кластера, различающиеся потребностями в мерах государственной помощи. Далее с помощью классификационных деревьев

[7] было установлено, что кластеры без существенных потерь воспроизводятся по ответам респондентов на вопрос о не более чем трёх наиболее полезных для его бизнеса мерах. В итоге, используя кластеры в качестве подсказки, все бизнесы были разделены на 4 типологические группы:

1. «Продвинь меня!» (29%);
2. «Научи меня!» (23%);
3. «Сократи налоги и бюрократию!» (21%);
4. «Не трогай меня!» (27%).

Принцип деления предпринимателей на типологические группы, почти точно воспроизводящего их деление на кластеры, продемонстрирован на рисунке 1.

Рис.1. Правило деления респондентов на типологические группы по «дереву классификации», объясняющему их деление на кластеры

Как видно из рисунка 1, каждая из четырёх типологических групп практически полностью состоит из представителей соответствующего ей кластера: в первой группе их 95,9%, во второй 100%, в третьей 99,2%, в четвёртой 94,2%. Опыт показывает, что такое сходство между кластерами, обычно весьма размытыми, плавно перетекающими друг в друга

множествами объектов, и типологическими группами, воспроизводимыми по простым логическим формулам, случается редко и обычно свидетельствует о том, что найденная структура изучаемых объектов реально существует и хорошо разделяется.

Следовательно, можно утверждать, что основной акцент при работе с бизнесами одного типа нужно делать на помощи в продвижении, второго – на обучении, третьего – на налоговых преференциях и госзаказах, четвёртого – на невмешательстве в деятельность предприятий.

Итак, теперь можно по ответам любого предпринимателя на один простой вопрос определить, к какой из четырёх типологических групп он принадлежит. Это позволяет не только понять, чего он главным образом ждёт от государства, но и воспользоваться собранной в ходе того же опроса информацией об особенностях бизнесов каждого типа. Рассмотрим коротко эти особенности.

Представители первой типологической группы «Продвинь меня!» чаще, чем в среднем по опросу, полагают, что власти помогают, а не мешают бизнесу, хотели бы получать помощь от государства, заняты в оптовой торговле, работают на селе.

Представители второй типологической группы «Научи меня!» тоже чаще, чем в среднем, полагают, что власти помогают, а не мешают бизнесу, несколько оптимистичнее по поводу перспектив ведения бизнеса в нашей стране. Сравнительно часто они заняты в розничной торговле и не привлекают наёмных работников. Они реже других жалуются на частые проверки со стороны государственных органов, их предприятия заметно реже, чем в среднем, находятся на стадиях спада или закрытия.

Представители третьей типологической группы «Сократи налоги и бюрократию!», напротив, сравнительно часто считают, что государство бизнесу не только не помогает, но даже мешает, а также что условия для развития бизнеса в ближайшие полгода-год скорее ухудшатся. Они чаще, чем в среднем, жалуются на высокие налоги, на изменения в налоговом законодательстве и на бюрократию. Здесь несколько повышены доли компаний из сфер B2B и B2G и доля бизнесов, занятых в строительстве.

Представители четвёртой типологической группы «Не трогай меня!» тоже чаще, чем в среднем, считают, что государство не помогает бизнесу, причём с их точки зрения, эта ситуация только усугубляется. Здесь несколько больше, чем в среднем, предприятий сферы услуг, сервиса и бытового обслуживания, а также предприятий, находящихся на стадиях спада или даже закрытия. Несмотря на зачастую плачевную бизнес-ситуацию, предприниматели из этой типологической группы чаще, чем в среднем, ждут от государства не помощи, а невмешательства в дела их бизнеса. Высказываясь на эту тему своими словами, некоторые представители группы говорили о необходимости полной свободы в реализации предпринимательской деятельности в рамках закона, об искоренении коррупции и кумовства. Один из её представителей

сформулировал своё пожелание так: «Главная задача – не лезть к бизнесу, а оставить его в покое».

Знание ключевых черт и особенностей четырёх обнаруженных в ходе исследования типологических групп позволяет сделать политику в отношении малого бизнеса более адресной и комплексной. Например, перейти к разработке специализированных пакетов мер поддержки, включающих как наиболее привлекательные для определённых бизнесов наборы мер, так и наиболее эффективные и не вызывающие отторжения способы информирования о них.

В частности, материалы исследования позволяют дать ряд рекомендаций относительно цифровой платформы МСП государственной поддержки предпринимателей, недавно открывшейся для бета-тестирования на сайте «МСП.РФ». Акцент на этой платформе сегодня делается на обилии возможных мер поддержки, причём эти меры сгруппированы по стадиям бизнеса: идея; старт; рост; зрелость и трансформация.

Нам представляется, что начинать надо с выбора между тремя направлениями помощи и поддержки: финансовая помощь и льготы, продвижение на новые рынки или знания и информация. Только тем, кто выбрал критически важное направление помощи, нужна детальная информация о том, в чём именно эта помощь может заключаться.

Избегать излишней детализации важно ещё и потому, что более четверти (27%) предпринимателей относится к типу «Не трогай меня!» Кого-то из них может заинтересовать только финансовая помощь и льготы, любое же иное, даже самое благожелательное, обращение вызовет раздражение. Поэтому всякий вошедший на сайт должен убедиться, что государство старается оградить бизнес от излишнего контроля и опеки.

Список использованной литературы:

1. Браверман Э.М. Методы экстремальной группировки параметров и задача выделения существенных факторов. Автоматика и телемеханика, 1970, выпуск 1, 123–132.
2. Е.Б. Галицкий. «Научи меня!» – «А меня не трогай!». <https://smbiz.fom.ru/post/nauchi-menya-a-menya-ne-trogaj?salt=uYNwUfv8Cm1ztL7TovtULXhvXjQ82AvD>
3. Миркин Б.Г. (2011). Метод кластер-анализа для поддержки принятия решений: обзор. НИУ ВШЭ, препринт WP7/2011/03
4. Чепуренко А.Ю., Галицкий Е.Б., Духон А.Б., Ослон А.А. Государственная политика в отношении малого предпринимательства в период пандемии в оценках бенефициаров. Вопросы государственного и муниципального управления. 2022, №4, с. 66-89.
5. SPSS Base 15.0 User's Guide. ISBN-13: 978-0-13-613731-3, ISBN-10: 0-13-613731-8, 2006 by SPSS Inc., pp. 376-384.
6. SPSS 15.0 Algorithms. SPSS Inc. 233 South Wacker Drive, 11th Floor. Chicago, IL 60606-6412
7. SPSS Classification Trees™ 13.0. SPSS Inc. 233 South Wacker Drive, 11th Floor Chicago, IL 60606-6412